

HUDUDIY URBANIZATSIYA: TIZIMLI BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA

Ochilov Rahimjon Zafar o'g'li

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar
instituti bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847640>

Bugungi kunda urbanizatsiya jarayonlari dunyo miqyosida global demografik va iqtisodiy o'zgarishlarning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. O'zbekiston singari rivojlanayotgan davlatlarda urbanizatsiyaning jadallashuvi aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish, infratuzilmani rivojlantirish kabi omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, bu jarayonlar hududiy tafovutlar, infratuzilmaning nomutanosibliigi, migratsion bosim va atrof-muhitga salbiy ta'sir kabi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Masalan, Qashqadaryo viloyatida 2015-yilda aholining umumiy soni 2 958,9 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil 1-yanvarga kelib bu ko'rsatkich 3 639,3 ming kishiga yetgan bu 20,3 % lik o'sishni anglatadi. Viloyatda tabiiy o'sish yuqori bo'lib, 2022-yilda 98,3 mingta tug'ilish va 17 mingta o'lim qayd etilgan. Natijada, aholining yillik o'sish sur'ati 2,2 % ni tashkil etgan.

Hududlarda urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarish nafaqat infratuzilmani modernizatsiya qilish, balki ijtimoiy barqarorlik, mehnat resurslaridan oqilona foydalanish va aholi turmush darajasini oshirishning ham muhim omilidir. Bu borada davlat siyosati, mahalliy boshqaruv organlari faoliyati, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Urbanizatsiya bu aholining qishloqlardan shaharlarga ko'chishi, ishlab chiqarish kuchlarining shahar markazlarida to'planishi va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayishi bilan bog'liq kompleks jarayondir. Qashqadaryo viloyatida urbanizatsiya darajasi 1997-yildagi 24 % dan 2024-yilga kelib 42,7 % ga yetgan.

O'zbekiston sharoitida urbanizatsiya ko'proq tabiiy o'sish, ichki migratsiya va ma'muriy-huquqiy omillar orqali shakllanmoqda. Ayni paytda, urbanizatsiyaning hududiy tafovutlari ham yaqqol namoyon bo'lib, yirik sanoat markazlari atrofida aholi zichligi ortib borayotgan bir paytda, chekka tumanlarda bunday sur'atlar pastligicha qolmoqda. Bu holat urbanizatsiya jarayonlarini markazlashgan va tizimli ravishda boshqarishni talab etadi. 2025-yil holatiga ko'ra, shaharliklar ulushi 1 555,8 ming kishi (42,7 %), qishloq aholisi

esa 2 083,5 ming kishi (57,3 %) ni tashkil qilgan. Shunga qaramasdan, demografik bosim asosan Qarshi (300,8 ming kishi), Koson (319,4 ming) va Qamashi (299,8 ming) tumanlariga to'g'ri kelmoqda. Bu esa aholining 25 % dan ortiq qismi uchta hududda to'planganini ko'rsatadi.

Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning yirik iqtisodiy va demografik salohiyatga ega hududlaridan biri bo'lib, urbanizatsiya jarayonlari bu yerda murakkab va ziddiyatli tus olgan. So'nggi yillarda viloyatda aholining tabiiy o'sishi, ichki migratsiya, yirik ishlab chiqarish korxonalari va infratuzilma rivojlanishi hisobiga shahar aholisi soni ortib bormoqda. Shu bilan birga, viloyatning ayrim tumanlarida, ayniqsa Dehqonobod, G'uzor va Mirishkor kabi

hududlarda urbanizatsiya sust kechmoqda. (1-rasm)

1-rasm 2023-2025 yillarda shaharlarda yashovchi aholi soninig o'zgarishi (ming kishi)

Hududda urbanizatsiya jarayonlarini boshqarishda muvofiqlashtirilgan rejalashtirish, infratuzilmaviy investitsiyalarni hududiy ehtiyojlarga mos taqsimlash, migratsiya oqimlarini nazorat qilish mexanizmlarining sustligi sezilmoqda. Aholining ko'chib kelishi ortidan yuzaga kelayotgan turar-joy muammolari, ekologik bosim, ijtimoiy xizmatlar taqchilligi kabi omillar urbanizatsiyani tizimli boshqarish zaruratini kuchaytirmoqda. Ayrim tumanlarda urbanizatsiya ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga xizmat qilayotgan bo'lsa, boshqalarida esa mavjud resurslarning haddan tashqari yuklanishiga olib kelmoqda.

Urbanizatsiyani boshqarish faqat qurilish va infratuzilma rivojiga emas, balki aholi zichligini optimal taqsimlash, mehnat resurslarini joylashtirish, ekologik muvozanatni saqlash kabi ko'p qirrali vazifalarni o'z ichiga oladi. Shu sababli quyidagi yondashuvlar dolzarb hisoblanadi:

Birinchidan, hududiy rejalashtirishni raqamlashtirish zarur. GIS texnologiyalari va urbanistik tahlil asosida shahar va tumanlarda demografik,

ekologik va iqtisodiy ma'lumotlar asosida rejalashtirish mexanizmlari joriy etilishi kerak.

Ikkinchidan, uy-joy siyosatini isloh qilish zarur. Yangi aholi punktlari tashkil qilish, ko'p qavatli arzon uy-joy qurilishini qo'llab-quvvatlash urbanizatsiya bosimini kamaytirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, transport va ijtimoiy infratuzilmani kengaytirish lozim. Aholi zich yashaydigan hududlarda transport, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi xizmatlarni bosqichma-bosqich kengaytirish urbanizatsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytiradi.

To'rtinchidan, barqaror urbanizatsiya modeliga o'tish zarur. Bu ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yashil infratuzilma (parklar, biozonalar) tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Beshinchidan, mahalliy boshqaruvni kuchaytirish lozim. Tuman va shahar hokimliklariga urbanizatsiya siyosatini mustaqil ishlab chiqish va joriy etish vakolati berilishi bu jarayonni tezlashtiradi.

Shuningdek, urbanizatsiyani sektoral darajada emas, balki kompleks va integratsiyalashgan yondashuv asosida boshqarish muhimdir. Bu esa nafaqat turmush darajasini yaxshilash, balki ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikka ham xizmat qiladi.

Urbanizatsiya to'xtatib bo'lmaydigan ijtimoiy-iqtisodiy jarayon. Uni boshqarish esa zamonaviy davlat siyosatining ajralmas qismidir. O'zbekiston hududlarida, xususan, Qashqadaryo viloyatida urbanizatsiya muayyan ijobiy o'zgarishlarga olib kelayotgan bo'lsa-da, uni boshqarishda tizimlilik va strategik yondashuv yetishmasligi muammolarga sabab bo'lmoqda. Mavjud resurslardan oqilona foydalanish, raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan rejalashtirish, infratuzilmaviy investitsiyalarni maqsadli yo'naltirish orqali urbanizatsiyani ijtimoiy va ekologik barqaror rivojlanish omiliga aylantirish mumkin. Shu bois urbanizatsiyani boshqarish masalasi davlat va mahalliy darajadagi siyosat yuritishda ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гидденс Э. Социология. - Тошкент: Шарқ, 2002.
2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - Москва: Терра, 2008.
3. Вебер М. Город. - Москва: Стрелка Пресс, 2017.
4. Лефевр А. Право на город // Экономическая социология. - 2023. - Т. 24. - №1. - С. 55-71.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.

6. Qurbanov P.R. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari rivojlanishining asosiy bosqichlari // FarDU ilmiy xabarlari. - 2023. - №3. - B. 150.
7. Saidov Q.B. Shahar urbanizatsiyasi va uning ijtimoiy-madaniy rivojlanishga ta'siri. - Buxoro, 2023.
8. Shodmanova S.B. O'zbekiston shaharlarida transformatsiya jarayonlari (1917–1941). - Toshkent, 2015.
9. Xalqaro urbanizatsiya statistikasi. - BMT Habitat hisobotlari, 2020-2024.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi
11. "2022-2026 yillarda urbanizatsiyani jadallashtirish konsepsiyasi" to'g'risidagi farmoni..

